

ФИЛОСОФИЯ

Философия на литературата и изкуството

Елхова Оксана Игоревна,

*доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии,
Уфимский университет науки и технологий, Россия.*

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТОВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В настоящее время виртуальная реальность стала неотъемлемой частью современного мира, предоставляя нам новые возможности во многих сферах жизни. Одним из ключевых аспектов виртуальной реальности являются виртуальные объекты, которые воспринимаются сенсорными системами человека во время взаимодействия с виртуальными мирами. С развитием технологий воспроизведения звука, графики и тактильных ощущений, сенсорные системы человека все более эффективно взаимодействуют с виртуальными объектами, делая виртуальный мир более реалистичным и захватывающим, а впечатление от виртуальных объектов становится убедительным и реалистичным. Возникают вопросы: какова природа виртуальных объектов, как они соотносятся с объектами реального мира?

Однако, несмотря на реалистичность впечатлений от виртуальных объектов, всегда существует разница между виртуальным и реальным миром. Виртуальные объекты, существующие в компьютерной среде, описываются в виде структур данных, которые могут включать в себя различные параметры, такие как положение, размер, форма, цвет и текстура. Каждому такому набору данных соответствует конкретный виртуальный объект или событие в виртуальном мире. Изменяя параметры этих структур данных, мы можем создавать разнообразные конструкции: от простых геометрических фигур до сложных анимированных персонажей. Кроме того, виртуальные объекты могут взаимодействовать друг с другом и с окружающей средой, изменяя свои

параметры в реальном времени в ответ на действия пользователя или на изменение условий в виртуальном мире. Отметим, что виртуальные объекты представляют собой не просто абстрактные конструкции, а реальные структуры данных, которые могут быть созданы, изменены и управляемы. Исследование и понимание свойств этих объектов играет важную роль в понимании онтологии виртуальной реальности.

Вопрос о различии между реальностью и виртуальностью является одним из ключевых аспектов в современной философии. В этой связи отметим, что человеческий мозг обрабатывает информацию о мире через различные сенсорные каналы, такие как зрение, слух, обоняние, вкус и тактильные ощущения. Эта информация обрабатывается и интерпретируется мозгом, что позволяет человеку воспринимать и понимать окружающий мир. С реальными объектами человек взаимодействует через физическое тело. Физическое тело человека связано с его телесным осознанием себя. Так, ощущения боли или голода напрямую связаны с ним. Кроме этого, тело служит местом для разума: мысли и сознание тесно связаны с процессами, происходящими в мозгу, частью данного тела. Тело человека также является локусом идентификации человека, оно определяет, как человек представляет себя миру и как его воспринимают другие.

В иммерсионных средах человек взаимодействует с виртуальными объектами через свой аватар – виртуальное тело внутри симуляции, но при этом мозг пользователя находится за пределами виртуального мира. В контексте виртуальной реальности, наше виртуальное тело может стать местом наших действий, восприятия и представления в виртуальном мире, однако не является местом для боли или голода, а также не является локусом разума и существования. Виртуальное тело, хотя может служить средством виртуальной идентификации, но не так глубоко связано с нашим сознанием и идентичностью.

Феномен «двойного восприятия» или «сенсорного вмешательства» в виртуальном мире относится к ситуации, когда человек воспринимает и

взаимодействует одновременно как с реальным, так и с виртуальным окружением. Этот феномен возникает в результате, когда человек воспринимает свое виртуальное тело и его взаимодействие с виртуальным миром через свое физическое тело в реальном мире. Когда человек находится в виртуальной реальности и взаимодействует с виртуальными объектами, его сенсорные системы, такие как зрение и слух, регистрируют виртуальные сигналы, создаваемые виртуальным миром. Одновременно с этим человек ощущает свое физическое тело и его положение в реальном мире, например, сохраняет осознание своих реальных рук и их положения.

Несмотря на значительные прорывы в развитии виртуальной реальности, пока реальное и виртуальное все еще остаются явно различимыми с точки зрения феноменологии. Виртуальная реальность, хотя и стремится к реалистичности, всё ещё не может полностью воссоздать ощущения, которые мы испытываем в реальном мире. Однако, с развитием технологий и глубокого понимания мозга и восприятия, границы между реальностью и виртуальностью могут начать смываться. С появлением более реалистичных и иммерсивных технологий виртуальной реальности, а также с развитием искусственного интеллекта и интерфейсов мозг-компьютер, мы сможем уже наблюдать ситуации, когда различия между реальностью и виртуальностью станут менее очевидными и реальность и виртуальность будут тесно переплетены, создавая совершенно новые виды феноменологического опыта.

REFERENCE

1. Елхова О.И. Индекс виртуальности. В сборнике: Философия в полицентричном мире. К 100-летию со дня рождения А.А. Зиновьева. Избранные труды VIII Российского философского конгресса. М., 2022. С. 363-381.
2. Кудряшев А.Ф., Елхова О.И. Современная онтология: общие и прикладные проблемы. Монография. Уфа: РИЦ УУНиТ, 2022. 272 с.
3. Chalmers D.J. Reality+: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy. New York: W. W. Norton & Company, 2022. 505 p.
4. Ney A. On Phenomenal Functionalism about the Properties of Virtual and Non-virtual Objects. *Disputatio*, 11(55), 2019. .p.399-410.